

O'ZBEK TILIDA KASB HUNAR LEKSIKASI**Mustafoyeva Marjona**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi²- kurs talabasi**Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi kasb-hunar leksikasining shakllanishi, rivojlanishi va qo'llanish doiralari yoritiladi. Unda tarixiy ildizga ega kasb-hunar nomlari, zamonaviy davrda paydo bo'lgan yangi kasblar, shuningdek, rus va ingliz tillaridan kirib kelgan terminlarning o'zbek tilida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Maqolada kasb-hunar atamalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati, til boyligini kengaytirishdagi roli ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Kasb-hunar, leksika, o'zbek tili, termin, zamonaviy kasblar, mehnat, lug'at boyligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются формирование, развитие и сфера применения профессиональной лексики в узбекском языке. Анализируется место в узбекском языке профессиональных наименований, имеющих исторические корни, новых профессий, появившихся в современную эпоху, а также терминов, заимствованных из русского и английского языков. Также в статье показана значимость профессиональной терминологии в общественной жизни и её роль в расширении языкового богатства.

Ключевые слова. Профессия, лексикон, узбекский язык, термин, современные профессии, работа, словарный запас.

Annotation. This article discusses the formation, development and scope of professional vocabulary in the Uzbek language. It analyzes the place of professional names with historical roots, new professions that have appeared in the modern era, as well as terms introduced from Russian and English in the Uzbek language. The article also shows the importance of professional terms in social life and their role in expanding the richness of the language.

Keywords. Profession, lexicon, Uzbek language, term, modern professions, work, vocabulary.

O'zbek tili leksik tizimining muhim qatlamlaridan biri — bu kasb-hunar leksikasidir. U xalqning tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish madaniyati va turmush tarzini aks ettiradi.

Kasb-hunar soʻzlari orqali oʻzbek xalqining mehnat faoliyati, hunarmandchilik anʼanalari, ishlab chiqarish vositalari va texnologiyalariga oid boy tarixiy tajribasi til orqali ifodalanadi.

Kasb-hunar leksikasi asosan ikki manbadan shakllangan:

1. Milliy (tub) qatlam – qadimdan oʻzbek xalqi hayotida mavjud boʻlgan soʻzlar, masalan: dehqon, sartarosh, temirchi, duradgor, boʻyoqchi, toʻquvchi, nonvoy, hunarmand va boshqalar.

2. Oʻzlashma qatlam – arab, fors-tojik, rus va boshqa tillardan kirib kelgan kasb nomlari: muallim, hakim, ustoz, muhandis, injener, direktor, slesar va hokazo.

Bu soʻzlar faqat kasb egalarini ifodalash bilan cheklanmay, balki ijtimoiy mavqe, mehnat jarayoni va madaniyatni ham ifoda etadi. Masalan, “temirchi” soʻzi nafaqat kasb nomi, balki xalq orasida “kuch, sabr va mohirlik” ramzi sifatida qoʻllanadi. Shu jihatdan kasb-hunar leksikasi leksik-semantik va madaniy-etnolingvistik maʼnoga ega.

Kasb-hunar soʻzlarining oʻzbek tilida shakllanishi va rivojlanishi turli tarixiy davrlar bilan chambarchas bogʻliq. Qadimgi davrlarda dehqonchilik, chorvachilik, kulolchilik, temirchilik kabi anʼanaviy kasblar asosiy oʻrinda boʻlgan boʻlsa, hozirgi zamonda sanoat, texnika va xizmat koʻrsatish sohalarining rivoji natijasida yangi terminlar paydo boʻlmoqda: dasturchi, dizayner, marketolog, menedjer va boshqalar.

Kasb-hunar leksikasi xalqning mehnat madaniyati, qadriyatlari va milliy oʻzligini namoyon etuvchi muhim leksik qatlamdir. U til tizimida tarixiy davomiylik va zamonaviy yangilanish oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni ifodalaydi. Shu sababli, oʻzbek tilining lugʻat boyligini oʻrganishda kasb-hunar leksikasining oʻrni beqiyosdir.

Til jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi hodisadir. Unda xalqning turmushi, madaniyati, urf-odati va kundalik mehnati oʻz ifodasini topadi. Oʻzbek tilida kasb-hunar leksikasi qadimdan shakllanib, xalqning yashash tarziga mos ravishda boyib borgan. Hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan bogʻliq koʻplab kasb nomlari xalq ogʻzaki ijodi, adabiy asarlar va rasmiy hujjatlarda uchraydi. Bugungi globalashuv davrida esa yangi kasblar va terminlar tilimiz lugʻat boyligini yanada kengaytirmoqda. Til – xalqning maʼnaviy boyligi, uning turmushi va tarixini aks ettiruvchi asosiy vositadir. Unda millatning dunyoqarashi, qadriyatlari, urf-odatlari hamda mehnat faoliyati oʻz ifodasini topadi. Oʻzbek tilida kasb-hunar leksikasi qadimdan shakllanib, xalq hayotida muhim oʻrin egallab kelmoqda. Zero, insoniyat hayotida mehnat va kasb-hunar qadimdan mavjud boʻlib, ularning nomlari tilimizning lugʻat boyligini tashkil etuvchi muhim qatlam hisoblanadi. Kasb-hunar nomlari faqatgina maʼlum bir faoliyat turini ifodalamaydi, balki u xalqning iqtisodiy hayoti,

ijtimoiy taraqqiyoti va madaniyatini ham ko'rsatib beradi. Shu bois kasb-hunar leksikasini o'rganish o'zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biridir. Bugungi globallashuv jarayonida yangi kasblarning paydo bo'lishi va xorijiy tillardan kirib kelayotgan terminlarning o'zbek tilida qo'llanishi masalasi ham alohida e'tiborga loyiqdir. O'zbek tilida kasb-hunar leksikasini uchta asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. Qadimiy kasblar – dehqon, temirchi, zargar, kulol, do'ppi tikuvchi, duradgor kabi atamalar xalqimizning qadimiy turmush tarzidan dalolat beradi.

2. Sovet davri kasblari – traktorchi, injener, uchuvchi, metallurg, elektrchi kabi kasb nomlari XX asrda kirib kelib, keng qo'llanila boshladi.

3. Zamonaviy kasblar – dasturchi (programmist), dizayner, marketolog, blogger, styuardessa kabi yangi kasblar ingliz va rus tillari ta'sirida tilimizga kirib kelgan. Kasb-hunar atamalari nafaqat mehnat faoliyatini ifodalaydi, balki xalqning iqtisodiy hayoti va ijtimoiy taraqqiyotini ham aks ettiradi. Shu boisdan o'zbek tilida kasb-hunar leksikasini o'rganish tilshunoslik va sotsiologiya uchun muhim hisoblanadi. O'zbek tilidagi kasb-hunar leksikasi xalqimizning tarixiy taraqqiyoti va madaniyatini o'zida mujassam etadi. Qadimiy hunarmandchilikka oid atamalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Yangi kasblar esa jamiyatning zamonaviy ehtiyojlaridan kelib chiqib tilimizga kirib kelmoqda. Shu sababli kasb-hunar leksikasini chuqur o'rganish, uni tizimlashtirish va lug'atlar orqali xalqimizga yetkazish muhim vazifalardan biridir.

O'zbek tilida kasb-hunar leksikasi xalqning uzoq asrlar davomida shakllangan mehnat faoliyati, turmush tarzi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim leksik qatlam hisoblanadi. Ushbu qatlamdagi so'zlar xalq hayotining barcha sohalarida, xususan, dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, temirchilik, zargarlik, to'qimachilik kabi an'anaviy kasblar bilan chambarchas bog'liqdir. Kasb-hunar leksikasining tarixiy ildizlarini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va etnografiya uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda yangi kasblarning paydo bo'lishi bilan bu qatlam doimiy rivojlanishda bo'lib, o'zbek tilining lug'at boyligini yanada kengaytirib bormoqda. Shu bois, kasb-hunar leksikasini ilmiy o'rganish til taraqqiyotini, milliy qadriyatlarni va ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarni chuqur anglashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov U. Kasb-hunar atamalari lug'ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2019.

2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2008.
3. Qosimov B. O'zbek tilining tarixiy leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Jo'rayev M. O'zbek tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2017.
5. Madvaliyev A. Til va jamiyat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasb-hunar ta'limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.